

М.Н. Моисеева // Агропродовольственная политика России. – 2020. – №3. – С.24-26.

4. Заушинцева А.В. Основные факторы, ограничивающие технологичность голозерного овса / А.В. Заушинцева // Вестник КрасГАУ. – 2007. – №6. – С. 75-81.

5. Градобоева Т.П. Влияние факторов среды на устойчивость к пыльной головне / Т.П. Градобоева, Г.А. Боталова // Зерновое хозяйство России. – 2020. – №3(69). – С. 72-76. DOI:10.31367/2079-8725-2020-69-3-72-76.

УДК 633. 15: 631. 52

DOI 10.5281/zenodo.20427644

**АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УРОЖАЙНОСТИ
САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРЬЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ANALYSIS OF YIELD ELEMENTS OF SELF-POLLINATED
MAIZE LINES IN FOOTHILL CONDITIONS
KABARDINO-BALKARIA**

А.М. Казермазов

А.М. Kagermazov

*Институт сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного
центра РАН (ИСХ КБНЦ РАН), г. Нальчик*

*Institute of Agriculture Kabardino-Balkarian Scientific Center of the
Russian Academy of Sciences (EXH KBSC RAS), Nalchik*

E-mail: kagermazov.alan@yandex.ru

Аннотация. Представлены результаты исследований по оценке новых инбредных линий кукурузы среднеранней группы спелости по основным показателям элементов продуктивности и итоговую урожайность зерна в период 2024-2025 годов. Анализу подверглись 23 самоопыленные линии. Лучшими результатами по урожайности зерна представлены линии: 2159/1 (4,32т/га), 2160 (4,45), 2170 (4,78), 2247 (4,43), 2258/2 (4,45), 2301/1 (4,47). Применение данных линий могут послужить ключевым компонентом в создании гибридов кукурузы с высокой урожайностью.

Abstract. The results of research on the assessment of new inbred corn lines of the middle early ripeness group according to the main indicators of productivity elements and the final grain yield in the period 2024-2025 are presented. 23 self-pollinated lines were analyzed. The best results in grain yield are lines: 2159/1 (4.32t/ha), 2160 (4.45), 2170 (4.78), 2247 (4.43), 2258/2 (4.45), 2301/1 (4.47). The use of these lines can serve as a key component in the creation of high-yield corn hybrids.

Ключевые слова: селекция, самоопыленные линии, кукуруза, анализ, результаты, элементы продуктивности, урожайность.

Keywords: *breeding, self-pollinated lines, corn, analysis, results, productivity elements, yield.*

ВВЕДЕНИЕ

Кукуруза – третий по экономическому значению хлебный злак в мировом земледелии, в этом немаловажную роль сыграло ее постоянное селекционно - генетическое улучшение [1]. По валовым сборам зерна она стоит на первом месте в мире. Кукурузное зерно является традиционной пищей населения многих стран и широко используется в кондитерской и крахмальной промышленности, в паточном, спиртовом и пивоваренном производстве. Кроме того, зерно и початки кукурузы – ценные концентрированные корма, зеленая масса и силос – сочные корма, ее солома и стержни початков в измельченном виде – хорошие грубые корма [2,3].

В селекции гибридов кукурузы важное значение уделяется изучению и получению нового исходного материала – инбредных линий, которые являются основным источником для создания новых комбинаций. Ценность образца для какого-либо конкретного направления селекции будет зависеть от величины всех изучаемых признаков, однако некоторые из них имеют первостепенное значение. В связи с этим детальное изучение основных показателей позволяет выделить исходный материал, который будет обладать набором хозяйственно-ценных признаков, что необходимо для получения новых гибридов и сортов культурных растений и дальнейшего его успешного возделывания сельхозтоваропроизводителями страны [4,5,6].

Цель работы – провести оценку самоопыленных линий кукурузы нашей селекции по ключевым показателям продуктивности и выбрать лучшие для селекционной программы по выведению высокогетерозисных гибридов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследовательская деятельность в рамках данной темы была осуществлена на опытном участке, расположенном в предгорной местности КБР, с.п. Нартан (на базе научно-производственного участка № 1, входящего в состав Института сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук) в течение 2024-2025 годов.

Почва на исследуемом участке – обыкновенный чернозем, который характеризуется как тяжелосуглинистый. В нем содержится 4,5% гумуса (определено по методике Тюрина). Реакция почвенного раствора, согласно методу ЦИНАО (ГОСТ 2648385), является нейтральной и составляет pH 7,3. Анализ метеорологических данных за исследуемый период выявил значительную вариативность как в объеме выпавших осадков, так и в температурных показателях. Тем не менее, учитывая, что территория проведения полевых работ находится в зоне

достаточного увлажнения, эти колебания не препятствовали обеспечению благоприятных условий для полноценного роста и развития сельскохозяйственной культуры. В ходе практической работы, подготовка селекционного участка осуществлялась строго по агротехническим рекомендациям для кукурузы в данной зоне. Опытные варианты были расположены систематически. Делянки площадью 7,84 м² были заложены в трех повторностях. Для проведения исследования были использованы 23 образца новых самоопыленных линий кукурузы, полученных в ИСХ КБНЦ РАН.

С целью повышения объективности и подтвержденности исследовательских данных, из каждого образца были взяты по 10 растений кукурузы.

Для оценки элементов продуктивности кукурузы были организованы полевые опыты и проведен анализ инбредных линий. Эти исследования сопровождались фенологическими наблюдениями, все процедуры выполнялись строго по утвержденным методическим указаниям [7,8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Данные, полученные в результате оценки инбредных линий кукурузы по показателям продуктивности, обобщены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ продуктивности инбредных линий кукурузы (ФАО 201-300) за вегетационный цикл 2024-2025 гг.

Линии	Элементы продуктивности						
	высота растений, см	высота прикрепления початка, см	длина початка, см	уборочная влажность зерна, %	число рядов зерен на початке	масса 1000 зерен, г	урожайность зерна, т/га
St ПЗ46з	188,1	66,5	15,4	20,2	15,5	190,4	3,65
2138/1	183,3	67,4	15,8	20,4	14,9	189,7	3,34
2139/3	178,1	60,7	15,2	22,1	16,1	188,6	3,36
2146	175,0	66,8	15,5	20,7	17,7	177,4	3,77
2154	177,8	67,6	15,8	18,4	16,1	188,1	4,04
2155/1	177,5	67,3	16,7	20,3	15,3	175,3	4,0
2156	177,0	66,5	15,8	21,1	17,1	188,3	3,95
2157	180,2	62,3	15,1	21,1	15,1	201,4	3,97
2158/1	199,3	63,6	16,3	20,2	16,3	238,6	4,06
2159/1	200,8	68,0	15,6	19,3	17,9	316,6	4,32
2160	198,7	73,1	15,2	19,5	16,4	288,6	4,45
2161/2	181,2	64,2	15,5	20,2	17,6	225,2	4,01

Линии	Элементы продуктивности						
	высота растений, см	высота прикрепления початка, см	длина початка, см	уборочная влажность зерна, %	число рядов зерен на початке	масса 1000 зерен, г	урожайность зерна, т/га
2163	186,5	65,5	15,7	21,1	16,1	215,8	4,13
2165/1	201,2	74,6	16,4	19,2	15,4	283,2	4,14
2167/1	204,5	69,5	15,5	18,4	17,8	217,1	4,15
2168/1	203,2	64,6	16,3	18,2	16,8	200,1	3,99
2170	200,7	62,5	16,2	19,3	16,3	288,5	4,78
2242/1	181,1	63,6	15,7	20,1	14,9	195,6	4,23
2247	184,1	61,3	16,7	20,1	16,6	200,6	4,43
2258/2	196,5	62,3	15,5	21,1	17,2	269,6	4,45
2301/1	199,7	61,7	15,8	20,1	16,6	274,5	4,47
2303	188,0	60,2	16,1	19,1	16,1	198,3	3,73
2305	190,1	63,5	15,9	20,6	15,9	190,4	3,67
НСР _{0,05}	8,4	4,5	0,6	2,19	0,9	16,5	0,48

Высота растений кукурузы является важным хозяйственным признаком, имеющим высокую корреляционную связь с высотой прикрепления початка [4]. Согласно представленным данным, высота растений является признаком, по которому линии продемонстрировали значительные отличия. Варьирование данного признака в опыте составило от 177,0 до 204,5 см. Линии 2158/1, 2159/1, 2165/1, 2167/1, 2168/1, 2170 и 2301/1 продемонстрировали наилучшую высоту в диапазоне 199,3-204,5 см, что значительно выше среднего показателя в 188,1 см. По высоте расположения початка все образцы продемонстрировали хорошие показатели. Диапазон значений составил от 61,0 до 71,1 см, при этом статистически значимых различий в сравнении со стандартным значением 66,5 см, между ними не выявлено (НСР_{0,5} = 2,1). Длина початков у исследуемых образцов оказалась сопоставимой со стандартным значением (15,4 см), демонстрируя либо идентичные показатели, либо незначительное превышение в диапазоне 15,2-16,4 см. Влажность зерна при уборке находилась в пределах 18,4-21,1%, что не демонстрирует значительных превышений стандартного значения в 20,2%. Количество рядов зерен на початке представляет собой один из параметров структурной характеристики урожая зерна, который отличается значительной стабильностью. В ходе опыта средние

показатели по данному признаку у оценённых образцов находились в диапазоне от 14,9 до 17,9 рядов.

Одним из важнейших показателей структуры урожая является масса 1000 зерен, которая характеризует их крупность: чем полновеснее семена, тем лучше их качество. Полновесные и выравненные семена дают дружные всходы, растения равномерно развиваются, одновременно созревают и дают высокий урожай [9]. Среди исследованных образцов, линии 2158/1, 2159/1, 2160, 2161/2, 2163, 2165/1, 2170, 2258/2, 2301/1 выделяются наилучшими результатами по массе 1000 зерен, с варьированием значений от 215,8 до 316,6 г (при $НСР_{05} = 16,5$).

Уровень урожайности зерна является одним из ключевых критериев для оценки значимости исследуемых линий. Среди исследованных линий кукурузы, шесть образцов 2159/1, 2160, 2170, 2247, 2258/2, 2301/1 показали наибольшую урожайность зерна (при пересчете 14% влажности), превышающую стандартные значения (3,65 т/га). Их показатели варьировались (при $НСР_{0,5} = 0,7$) в пределах от 4,32 до 4,78 т/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ключевым аспектом селекции кукурузы выступает всестороннее изучение, анализ и выделение генетического материала, по комплексу хозяйственно-ценных признаков.

В ходе изучения самоопыленных линий кукурузы, оценивая их по ключевым показателям продуктивности и урожайности зерна, были определены наиболее ценные и перспективные образцы. По высоте растений отмечены линии 2158/1, 2159/1, 2165/1, 2167/1, 2168/1, 2170, 2301/1; по массе 1000 зерен 2158/1, 2159/1, 2160, 2161/2, 2163, 2165/1, 2170, 2258/2, 2301/1; по урожайности зерна 2159/1, 2160, 2170, 2247, 2258/2, 2301/1.

Использование в селекционной работе отобранной коллекции самоопыленных линий, позволит улучшить процесс по созданию новых высокопродуктивных среднеранних гибридов кукурузы ФАО 201-300.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асадова Г.М., Ульянов А. В. И др. Перспективы использования гаплоиндукторов в селекции кукурузы // Биотехнология и селекция растений. 2020. № 3(2). С. 16-29. DOI: 10.30901/2658-6266-2020-2-03
2. Ториков В.Е., Малышева Е.В. Влияние норм высева и глубины заделки семян на урожайность зерна гибридов кукурузы различных по скороспелости // Аграрный вестник Верхневолжья. 2021. № 4(37). С. 11-16. DOI 10.35523/2307-5872-2021-37-4-11-16
3. Денисов К.Е., Минеева Л.Н. и др. Сравнительная оценка раннеспелых гибридов кукурузы отечественной селекции в условиях черноземной степи Саратовской области // Аграрный научный журнал. 2024. № 3 С. 11-16. DOI:

<http://dx.doi.org/10.28983/asj.y2024i3pp11-16>

4. Богдан П.М., Красковская Н.А. и др. Оценка коллекции инбредных линий кукурузы приморской селекции // Аграрная наука. 2023. №9. С. 133-138. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-374-9-133-138

5. Кривошеев Г.Я., Игнатьев А.С. и др. Подбор исходного материала для различных направлений селекции кукурузы на основе многокритериальной оценки // Зерновое хозяйство России. 2019. № 3(63). С. 44-47. DOI 10.31367/2079-8725-2019-63-3-44-47

6. Перевязка Н.И., Супрунов А.И. Изучение морфологических и биометрических характеристик новых раннеспелых и среднеранних дигаплоидных линий кукурузы и гибридов с их участием // Научный журнал КубГАУ. 2021. №174(10). С. 1-9. <http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-174-018>

7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., перераб. и доп. М.: Альянс, 2014. 351 с.

8. Шмараев Г.Е. Изучение и поддержание образцов коллекции кукурузы: (методические указания). Ленинград: ВИР, 1985. 49 с.

9. Перченко Н.А., Сергеева О.Н. Испытание ультраскороспелых гибридов кукурузы французской селекции для производства зерна в условиях томской области // Зерновое хозяйство России. 2021. № 2. С. 27-33. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-74-2-27-33

УДК 633.822

DOI 10.5281/zenodo.20427783

**НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ
МЯТЫ (MENTHA L.) ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»
SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE
OF THE MENTHA L. COLLECTION OF THE RESEARCH
INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA**

¹*Н.А. Каширина, ²Л.В. Цаценко*

¹*N.A. Kashirina, ²L.V. Tsatsenko*

¹*ФГБУН «НИИСХ Крыма»*

²*ФГБОУ ВО КубГАУ имени И. Т. Трубилина*

¹*FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”*

²*Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin*

¹*E-mail:natalia.kashirina.96@mail.ru*

²*E-mail: lvt-lemna@yandex.ru*

Аннотация. В работе представлены результаты сравнительного изучения 136 образцов коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по комплексу хозяйственно ценных признаков. Выявлено широкое морфологическое разнообразие образцов по форме и окраске листовых пластинок и соцветий, наличию или отсутствию опушения, антоциановой окраске листа и стебля и др.